

O‘QITUVCHILARNING O‘QUVCHILARDA SHAXSLARARO QADRYATLI MUNOSABTLARNI RUVOJLANTIRISH MAHORATI

Maxmudov Yunusbek Bazarbayevich

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029852>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘qituvchilarni o‘quvchilarda shaxslararo munosabatlarning namoyon bo‘lishi, o‘quv jarayonida shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, “ta‘lim jarayoni subyektlari”, “subyekt-subyekt munosabatlari”, “birgalikdagi faoliyat” mazmuni va qo‘llanilishi asoslangan.

Tayanch so‘zlar: shaxslararo munosabatlar, ta‘lim jarayonida qadriyat, o‘quv faoliyati, o‘qituvchi, o‘quvchi munosabatlari, “kognitiv” o‘z o‘rnida bilish faoliyati, insonning voqelikni bevosita sezishi, his etishi bilan bog‘liq hodisadir

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda shaxslararo munosabatlar o‘quv jarayonining samaradorligini ta‘minlovchi asosiy omil sifatida baholanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchilar esa kognitiv yondashuv asosida shaxslararo munosabatlarning namoyon bo‘lishini ta‘minlovchi, insonparvarlikka asoslangan faoliyat olib boruvchi bo‘lib, o‘qituvchi bilan o‘quvchilar, o‘quvchilar bilan o‘quvchilarning birgalikdagi harakatlarini o‘zida mujassamlashtiradi. Shaxslararo munosabatlarda tomonlar bir-birini tushunish orqali ma‘naviy olamini his etishga erishadi.

O‘quvchilarda shaxslararo munosabat tajribasini shakllantirish jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalarning asosiy maqsadi - har tomonlama rivojlangan tashabbuskor, ijodiy faoliyat ko‘rsatishga moyil o‘quvchilarni tarbiyalashdan iborat. O‘quvchilarning bilish faoliyatini rivojlantirish orqali ularga umuminsoniy va milliy qadriyatlarni singdirish orqali atrofdagilarga nisbatan tolerant, o‘zaro xurmatga asoslangan munosabat tajribasi shakllantiriladi. Natijada ular o‘z hayotiy pozitsiyalarini aniqlab, ta‘lim natijasida o‘z oldilariga qo‘yilgan maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallashga harakat qiladilar.

O‘quvchilarda qadriyatli munosabat texnologiyasini shakllantirishga yo‘naltirilgan darslarning asosini muayyan algoritm asosida qadriyatlarni taqdim etish maqsadi tashkil etadi. Bu orqali kognitiv yondashuv asosida darslarning qurilishi quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

1. O‘quvchilarda qadriyatli ustanovkalarining shakllantirish bosqichi .
2. O‘quvchilarga qadriyatlarning mohiyatini anglatish bosqichi- bu o‘quvchilarning refleksiv o‘z-o‘zini anglash hamda qadriyatli ongning shakllanishini o‘z ichiga oladi.
3. O‘quvchilarga qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglatish bosqichi. Mazkur bosqichda darsning mazmuni qadriyatlarni taqdim etish nuqtai nazaridan yondashgan holda tahlil qilinadi. Natijada o‘quvchilarda sinfdoshlari, o‘qituvchilari hamda atrofdagilarga nisbatan qadriyatli yo‘nalish, qadriyatli munosabat, qadriyatlarga asoslangan xulq-atvor va sifatlar shakllantiriladi.
4. O‘quvchilarda qadriyatlarni refleksiyalash ko‘nikmasini shakllantirish bosqichi. Mazkur jarayonda dars refleksiv tahlil qilinadi.
5. O‘quvchilarda shaxslararo qadriyartli munosabatlarga oid harakatlarni shakllantirish bosqichi.

O‘quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan darslarning tarkibiy tuzilishi kognitiv bilimlarga asoslangan aniq faoliyat usullarini o‘zida mujassamlashtiradi. Bunday darslarning amaldagi an‘anaviy darslardan asosiy farqi unda o‘quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlarni shakllantirish maqsadining aniq ifodalanganligidadir.

O‘quv jarayoniga qadriyatli yondashuvni tatbiq etish prinsiplari darsning asosiy maqsad hamda vazifalarini belgilash va amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda qadriyatli yondashuv prinsipiga ustuvorlik beriladi. Shunga ko‘ra biz quyida o‘quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga yo‘naltirilgan darsning har bir bosqichini tahlil etishga harakat qildik.

O‘quvchilarda qadriyatli ustanovkalarni rivojlantirish bosqichi ularda shaxslararo qadriyatli munosabatlar tajribasini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu bosqichda o‘quvchilarda qadriyatlarga asoslangan hatti-harakatlar, xulq-atvor me‘yorlari shakllanadi. Mazkur me‘yorlar ularni istiqbolda o‘quv faoliyati va mikro-sotsiumda samarali harakatlanishlari uchun zarur kompetensiyalarni hosil qilishga ko‘maklashadi. Ularda faoliyat motivlari, kommunikativ ko‘nikmalarning tizimli tarzda shakllanishi kuzatiladi.

O‘quvchilarga qadriyatlarning mohiyatini anglatish bosqichida oldingi darsda o‘rganilgan materiallarni refleksiyalash ko‘nikmalari shakllantiriladi. Natijada o‘quvchilarda qadriyatli ong shakllanib, o‘zlarining qadriyatlarga asoslangan xulq-atvorlarining mohiyatini anglashga muvaffaq bo‘ladilar. Bu esa o‘qituvchiga keying darslarga qadriyatlarni tizimli tarzda taqdim etish uchun qulay sharoit yaratadi.

O‘quvchilarga qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglatish bosqichi darsning asosiy, tayanch bosqichlaridan biri hisoblanadi. Darsning mazkur bosqichida har bir o‘quvchi o‘quv materiallari tarkibida taqdim etilayotgan qadriyatlarning mazmun-mohiyatini tahlil qilishga muvaffaq bo‘ladi. Natijada ularda tengdoshlari ba atrof dagilarga nisbatan qadriyatli yondashuv, qadriyatli munosabat tajribasi shakllanadi. Bu esa qadriyatlarga asoslangan xulq-atvor va sifatlarning rivojlanishiga asos bo‘ladi. Atrofdagilarga qadriyatli yondashish o‘quvchilar faoliyatining umumiy yo‘nalishlarini belgilab, ularning faolligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Natijada o‘quvchilar o‘z xulq-atvorlari, hatti-harakatlari, nuqtai-nazarlarini aniq belgilab olishga muvaffaq bo‘ladilar. O‘quvchilarda shaxslararo qadriyatli munosabatlar tajribasi ta‘lim mazmunini qadriyatlar bilan boyitish hisobiga amalga oshadi, o‘quvchining qadriyatlarga asoslangan xulq-atvori va shaxsiyatining shakllanishiga asos bo‘ladi. O‘quvchining qadriyatlarga asoslangan xulq –atvori va sifatlari ularda o‘z atrof dagilar va atrof-olamga nisbatan qadriyatli munosabat tajribasining tarkib topishiga asos bo‘ladi. Natijada bu ularning his-tuyg‘ulari, kechinmalari, hatti-harakatlarida o‘z ifodasini topadi.

O‘quvchilarga qadriyatlarning mazmun-mohiyatini anglatish bosqichining asosiy maqsadi o‘quvchilarda qadriyatli ongni shakllantirish dars mazmunini refleksiv jihatdan tahlil qilishning mohiyatini anglatishni nazarda tutadi. O‘quvchilarda qadriyatlarni refleksiyalash ko‘nikmasini shakllantirish bosqichi darsni refleksiv jihatdan to‘liq tahlil qilishni nazarda tutadi. Natijada o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirish darajalari aniqlanadi, har bir o‘quvchi uchun xos bo‘lgan o‘quv harakatlari baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonidagi uzluksiz ta‘lim tizimini rivojlantirishga oid ustuvor vazifalar.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi “2022-2026 yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi”gi PF-134-sonli Farmonining mazmun, mohiyati.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4038-son Qarorining mazmun, mohiyati.
4. R.G.Safarova. Pedagogikada madaniyatshunoslik yondashuvining rivojlanish tendensiyalari. // “Zamonaviy uzluksiz ta’limni raqamlashtirish: pedagogika sohasidagi zamonaviy tendensiyalarva rivojlanish omillari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. Andijon 2022. B. 20-23
5. Dilova Nargiza Gaybullayevna. Ta’lim va inovatsiyalar tadqiqotlar (2022 йил № 2) sharq mutafakkirlari merosi vositasida ta’lim jarayonidagi shaxslararo munosabatlarni o‘rnatishning pedagogik xususiyatlari DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.99.93.028>